

PARTICIPAÇÃO EM FEIRA DE MATEMÁTICA COMO ESPAÇO DE LEITURA, ESCRITA E AUTORIA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

*Alayde Ferreira dos Santos
Senhor do Bonfim - Bahia
alafsantos@uneb.br
Fátima Peres Zago Oliveira
Rio do Sul - SC
fatima.peresoliveira@gmail.com*

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar as contribuições da participação de estudantes do Ensino Médio em Feira de Matemática para a sua formação, tendo como base a leitura e a escrita. Os dados que fundamentam esta investigação fazem parte de uma pesquisa de doutorado realizada com 42 estudantes egressos expositores. A análise qualitativa, inspirada na Análise Textual Discursiva, evidenciou que a elaboração dos projetos e sua apresentação em Feira de Matemática mobilizam diferentes práticas de linguagem, como a leitura crítica, a escrita de relatórios e resumos, além da comunicação oral. Os sujeitos da pesquisa relatam sentir-se autores de seus trabalhos, demonstrando que o contexto da Feira contribuiu para a construção de sentidos e para o exercício do protagonismo estudantil. Tais experiências revelaram que a Feira de Matemática pode ser compreendida como um espaço formativo de letramento matemático, em que a linguagem desempenha papel central na construção do conhecimento.

Palavras-chave: Feira de Matemática. Ensino Médio. Leitura e escrita. Letramento matemático. Autoria.

1 Introdução

A leitura e a escrita, práticas frequentemente associadas à disciplina de Língua Portuguesa, são também dimensões fundamentais da Educação Matemática. A construção do pensamento matemático exige, além da compreensão de conceitos e procedimentos, a capacidade de interpretar, argumentar, registrar ideias e comunicar conhecimentos por meio de diferentes linguagens. No entanto, ainda é comum observar a fragmentação entre linguagem e Matemática nas práticas escolares, sobretudo nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

Diante desse cenário, entendemos que a Feira de Matemática (FMat) é uma possibilidade concreta de integrar leitura, escrita e comunicação ao ensino da Matemática.

Essas atividades, ao propor a elaboração e apresentação de projetos matemáticos, mobilizam os estudantes a pesquisar, registrar, explicar e defender ideias de maneira escrita e oral, constituindo-se, assim, em um espaço privilegiado para o exercício da autoria e da construção de sentidos.

Este artigo tem como objetivo analisar as contribuições da participação de estudantes do Ensino Médio em FMat para a sua formação, tendo como base a leitura e a escrita. A investigação integra uma pesquisa de doutorado realizada com estudantes egressos do Ensino Médio que participaram de FMat, no período de 2006 a 2017. A escolha desse recorte justifica-se pela necessidade de valorizar experiências que favorecem o letramento matemático de maneira crítica, significativa e autoral, alinhada aos princípios da Educação Matemática Crítica.

Nos tópicos seguintes, serão apresentados o referencial teórico que fundamenta a análise, a metodologia da pesquisa, a discussão dos dados e as considerações finais que apontam para as implicações pedagógicas dessa experiência.

2. Referencial Teórico

O processo de leitura e escrita na Educação Matemática não podem ser reduzidas ao uso mecânico de algoritmos ou à decodificação de símbolos e operações. Elas devem ser compreendidas como práticas sociais e cognitivas que envolvem interpretação, produção de sentidos e comunicação de ideias. De acordo com Kleiman (2005), o letramento é um fenômeno social que se expressa por meio das práticas de leitura e escrita em contextos significativos, extrapolando a simples alfabetização. Assim, falar em letramento matemático implica considerar as diferentes formas de linguagem mobilizadas na resolução de problemas, na argumentação lógica e na comunicação de conceitos.

A proposta de Educação Matemática Crítica, defendida por Skovsmose (2001), reforça esse entendimento ao destacar que a Matemática deve estar a serviço da leitura da realidade, como capacidade de enxergar e interpretar criticamente as estruturas sociais, políticas e econômicas que são moldadas e/ou ocultadas por modelos e conceitos matemáticos. Nesse sentido, a matemática é uma linguagem poderosa que nos permite não

apenas interpretar, mas também, transformar a realidade. Nesse sentido, a matemática não é neutra, tem um poder formatador da realidade e carrega valores, interpretações e propósitos, podendo ser apropriada pelos sujeitos como constituidora de compreensão, leitura crítica e transformação da realidade.

No contexto escolar, a escrita de relatórios, resumos, painéis e apresentações orais pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento matemático e da autoria discente, sobretudo quando inserida em espaços de produção de conhecimento como a FMat. Ela promove a comunicação de experiências, que envolve a matemática vivida em sala de aula e/ou pela pesquisa, em que os alunos atuam como sujeitos ativos de sua aprendizagem. Contudo, conforme alertam Scheller e Gonçalves (2015, p.50), há uma tensão no que se refere à escrita de estudantes e orientadores que participam da FMat:

uma parcela significativa dos estudantes e professores orientadores não possui dimensão do quão importante significa o registro escrito destas produções, tanto para a comunidade quanto para eles próprios – a divulgação científica: i) a comunidade – pode ter acesso, buscando extrapolação ou adaptação da pesquisa e/ou experiência para a sala de aula ou conhecimento geral; ii) os expositores – a (re)construção de conhecimento relativos ao aprender por meio do ensino/aprendizagem e/ou pesquisa.

Para além do registro formal, observa-se o engajamento coletivo dos estudantes no processo de desenvolvimento dos projetos. Nos espaços de exposição, utilizam a linguagem oral com entusiasmo e aprofundamento do conhecimento. Os estudantes problematizam a realidade e temas complexos dela, mobilizando conceitos matemáticos para propor alternativas para a melhoria dessa realidade. Essa prática aproxima a um processo de humanização da própria matemática, reforçando sua relação intrínseca com experiências humanas e seu potencial transformador (Skovsmose, 2007).

Percebe-se que os estudantes aprendem a lidar e manejar um novo gênero discursivo, o da comunicação científica, que é fundamental para a própria constituição do pensamento. Essa prática dialógica dialoga com os princípios da educação problematizadora e emancipatória de Freire (1987), que valoriza a criticidade, a colaboração e autoria dos sujeitos a partir de sua realidade. A FMat ao promover o protagonismo estudantil, a compreensão e a problematização do mundo, torna-se um exercício democrático e crítico.

Quanto mais crítico um grupo humano, tanto mais democrático e permeável, em regra. Tanto mais democrático quanto mais ligado às condições de sua

circunstância. Tanto menos experiências democráticas que exigem dele o conhecimento crítico de sua realidade, pela participação nela, pela sua intimidade com ela, quanto mais superposto a essa realidade e inclinado a formas ingênuas de encará-la. A formas ingênuas de percebê-la. A formas verbosas de representá-la (Freire, 2011, p.91).

Salienta-se que a FMat, mesmo com o desafio de fortalecer a cultura da escrita, se consolida como um espaço potente para o desenvolvimento do letramento matemático crítico. Ao favorecer o protagonismo, a autonomia, a colaboração e a problematização em um contexto dialógico e significativo, ela transcende o ensino de conteúdos e se afirma como espaço e prática de formação cidadã.

3. Metodologia

Este artigo é resultado de um recorte analítico da pesquisa de doutorado intitulada *Feira de Matemática e a Equação Civilizatória: possibilidades de (trans)formação para estudantes*. A investigação teve abordagem qualitativa, fundamentada na Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2016), e envolveu como sujeitos 42 estudantes egressos do Ensino Médio que participaram de FMat em edições estaduais e nacionais representando os estados de Bahia e Santa Catarina, no período de 2006 a 2017.

Os orientadores que participaram das entrevistas na pesquisa original, participantes de Feira Baiana de Matemática ou Feira Catarinense de Matemática no recorte temporal escolhido, fizeram a indicação de nomes e contatos de estudantes egressos para que integrassem o grupo de sujeitos da referida pesquisa. Diante disso, fez-se o convite, por *whatsapp* ou por *e-mail*, àqueles indicados pelos docentes, para saber se tinham interesse em colaborar com a pesquisa. Após convite feito, enviou-se, por e-mail, o link do questionário *eletrônico google forms*, com perguntas abertas e fechadas, para setenta egressos. Desses, foram devolvidos quarenta e dois (EE01-EE42), devidamente preenchidos.

A partir dos dados empíricos, coletados através de questionários, buscou-se compreender as colocações feitas pelos sujeitos envolvidos. Em termos de apresentação dos dados, que são os recortes das respostas ao questionário, as inserções são apresentadas

em itálico, seguidas pelo código de identificação de cada sujeito. Os egressos foram convidados a compartilhar percepções sobre a experiência na Feira, com foco na construção do projeto, relação com a Matemática e impactos na sua trajetória pessoal e acadêmica.

4. Discutindo a escrita, a oralidade e a leitura crítica de egressos expositores em Feira de Matemática

Como explanado, esta pesquisa é de abordagem qualitativa e fez uso da Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES; GALIAZZI, 2007). Para este artigo, foram selecionadas as categorias emergentes da análise que evidenciam contribuições da participação na FMat para as práticas de leitura e escrita, tais como: a autoria na escrita dos projetos, o desenvolvimento da leitura crítica e a ampliação da comunicação matemática.

Os dados analisados evidenciam que a participação dos estudantes em FMat promoveu práticas significativas de leitura, escrita e oralidade, inseridas em um contexto de pesquisa, produção e apresentação pública de saberes matemáticos. A seguir, são discutidos os principais aspectos que emergiram na análise.

4.1 A escrita como espaço de autoria

A elaboração dos textos do projeto — como relatórios, resumos expandidos e materiais de apresentação — foi apontada pelos estudantes como uma prática significativa e autêntica. Dos 42 participantes, mais de 95% afirmaram que escreveram os textos do projeto, sendo que 40,5% fizeram isso com o(a) orientador(a) e 54,8% sozinhos. Esse dado revela também o protagonismo discente na escrita, indicando que os estudantes se reconheceram como autores de suas produções.

Além disso, os relatos destacam que o processo de escrita não foi apenas técnico, mas também reflexivo. Muitos estudantes mencionaram que o orientador os incentivou a “pensar com as próprias palavras” e a organizar as ideias com clareza e coerência, o que reforça a ideia de que a escrita, nesse contexto, favorece o desenvolvimento da autoria e da autonomia, num processo colaborativo de se estar **com** um grupo no desenvolvimento de um projeto, como é o caso do excerto a seguir.

[...] me sentia autor e protagonista junto de meus amigos (EE04).

O fato do estudante egresso EE04 se sentir autor e protagonista, releva que um projeto desenvolvido e compartilhado na FMat envolve o estudante em todas as suas etapas, desde o momento do pensar o projeto a partir de um tema e/ou problema aos seus resultados. Contudo se sentir autor e protagonista não garante que a escrita está em sintonia com a linguagem oral. Scheller e Gonçalves (2015, p. 51) chamam a atenção de que “a linguagem verbal transposta da oralidade para a escrita (...) possui discrepâncias. Percebem-se dificuldades no movimento textual e discursivo”.

Considerando os desafios no que se refere a aproximação da linguagem oral para a escrita na FMat, percebe-se estudantes egressos que compreenderam e iniciaram sua vida acadêmica participando dela, valorizando a apresentação e a escrita do projeto.

Foi o início da minha vida acadêmica, como apresentador e escritor, pois desenvolvi a capacidade de escrever um projeto e depois chegar a artigos (EE01).

Contribuiu imensamente para o meu desenvolvimento pessoal e acadêmico. A experiência na universidade tornou-se mais dinâmica, pois consigo aplicar elementos que foram desenvolvidos com as exposições, como o pensamento crítico, a elaboração de pesquisa e projetos, escrever artigos científicos, além da boa oralidade (EE06).

Para os/as egressos/egressas, cujas falas foram transcritas anteriormente, ter participado da FMat contribuiu com seu crescimento no período em que cursaram o Ensino Médio, bem como na continuidade de seus estudos. A argumentação, comunicação, raciocínio, representação, iniciativa e preparação para a vida são constantemente destacadas pelos alunos ouvidos na pesquisa. Entende-se que passos já foram dados na FMat e que a escrita torna o pensamento e o projeto visível, promovendo uma visão mais crítica e social da matemática, bem como a memória escrita e compartilhada de um processo realizado.

4.2 Leitura crítica e construção de conhecimento

Os estudantes relataram que a leitura de textos, dados, gráficos e temas sociais foi fundamental para a construção dos projetos. A leitura, nesse caso, não se limita à interpretação de textos escolares, mas se expande para a leitura de contextos e fenômenos sociais, mobilizando diferentes saberes para o desenvolvimento da criticização do conhecimento. As falas dos estudantes ilustram essa construção sistêmica, que é ao mesmo tempo afetiva, social e cognitiva.

Participar da Feira de Matemática foi muito interessante que eu aprendesse diversos conteúdos de matemática de uma forma diferente aumentando meus conhecimentos (...), encontrando pessoas de realidades diferentes da minha, trocar ideias sobre a matemática e educação (EE42).

(...) trocar ideia com outros alunos e ver os resultados, é muito gratificante e inesquecível. É uma oportunidade que todos deveriam ter (EE36).

(...) a gente teve a oportunidade de viajar de avião (...) de viajar em todos os sentidos (EE08).

Esses fragmentos revelam que a FMat transcende o papel de mero evento acadêmico, mas busca promover aprendizagem de forma contextualizada e alinhada com os princípios e objetivos da Educação Matemática. Os Excertos de EE42 e EE36 ao destacarem a “troca de ideias” com pessoas de “realidades diferentes”, apontam a interação como dimensão social do conhecimento. Coaduna-se com Vygotsky (1998) que os processos internos de desenvolvimento despertados pelo aprendizado, opera apenas quando ocorre a interação com pessoas e em cooperação. Ao promover essa interação a FMat materializa um ambiente de aprendizagem onde o conhecimento é construído coletivamente.

Ademais, a fala de EE08 “viajar em todos os sentidos”, representa uma expansão de horizontes que vai além do deslocamento físico, faz parte de um processo de independência intelectual, de criatividade, de construção da autonomia, que oportuniza o aluno ver além de si. Essa construção da autonomia, contudo, se manifesta também no desenvolvimento de voz ativa e crítica. A FMat, ao criar um espaço de debate e compartilhamento de conhecimento, contribui para que os estudantes reconheçam a importância de estudar e de ter argumento fundamentado.

Foi a partir de apresentações em Feira de Matemática que comecei a refletir sobre a importância e o impacto do estudo em minha vida. (...) Depois que fui expositor em Feira de Matemática me tornei uma pessoa que consegue discutir e apresentar melhor meus pontos de vista. Aprendi a opinar em diversos assuntos com mais facilidade (EE03).

EE03, no seu depoimento, destaca como foi instigado a ser sujeito do próprio conhecimento. Nesse sentido, a FMat contribui para que os estudantes, discutam com base na argumentação, essencial para o exercício da cidadania.

4.3 A oralidade e a comunicação matemática

A apresentação dos projetos durante a FMat também foi apontada como um momento marcante para os estudantes, especialmente por envolver a comunicação oral de ideias matemáticas. Muitos relataram que, pela primeira vez, se viram desafiados a

explicar conceitos, justificar estratégias e responder perguntas de visitantes e avaliadores. Os estudantes enfatizaram que essa prática exigiu preparação, estudo e organização da apresentação e contribuiu para o desenvolvimento da argumentação e da segurança ao falar sobre Matemática.

O esforço, para se fazer entender para diferentes perfis de público, revela uma forma de letramento matemático, que envolve não apenas a leitura e a escrita, mas também a capacidade de dialogar sobre conceitos matemáticos em diferentes níveis de linguagem. Para além disso, Dimenstein e Alves (2003, p.93) afirmam que o conhecimento é intensificado

quando o conhecimento tem significado (...); quando o conhecimento se converte em um projeto de começo, meio e fim, quando esse projeto pode ser publicizado (...) e quando o aluno se sente responsável pela disseminação desse conhecimento, quando ele tem algum vínculo entre o que aprendeu e pode ensinar.

Essa dimensão oral da experiência, muitas vezes negligenciada nas práticas escolares tradicionais, exige uma reorganização cognitiva e de comunicação que exige uma empatia com quem está ouvindo, reforçando o papel da Feira como espaço de compartilhamento e democratização do conhecimento matemático. Para alguns estudantes o desafio da exposição representou a superação de barreiras pessoais, como o medo e a timidez, que foram enfrentadas ressignificando a experiência.

No meu caso, foi um grande incentivo para me relacionar com o público em geral, pois tinha medo de me apresentar em público. (EE26)

Foi um bom incentivo para mim [...] sempre fui muito tímido e as experiências com as Feiras ajudou a melhorar a forma como apresento trabalhos (EE05).

Para mim, a Feira gerou experiências únicas, tanto para a questão pessoal, como para perder a vergonha de falar para o público, desenvolver amizades e o conhecimento matemático. (EE40)

Essas falas demonstram como a FMat contribuiu na promoção da autoconfiança e segurança do estudante. Essa interação na Feira é mais do que uma apresentação, é um ato de encontro e de trocas. Os estudantes não apenas falam para o público, mas dialogam com ele, aprendendo com as novas perguntas, com os colegas e com o próprio ato de se expressar, como afirmam:

Ser mais comunicativo, ser paciente, ter relações melhores com as pessoas, diálogos mais interessantes, melhorar a oratória. (EE17).

Consegui desenvolver meu lado comunicativo através da exposição do trabalho. Aprendi muito durante o desenvolvimento e a execução, bem como com os demais colegas que também expuseram seus trabalhos (EE07).

Esses pronunciamentos anunciam a importância da comunicação oral numa FMat e, no ato de aprender. Possibilidade essa que precisa acontecer na sala de aula com todos os estudantes, para que possam perceber o impacto da experiência de comunicar para diferentes pessoas.

[...] foram experiências que me proporcionaram crescimento pessoal e me deixaram com os olhos mais abertos para enfrentar esse mundo nosso que ao mesmo tempo é simples e complexo. (...) cresci em como falar, me expressar, ou seja, em todos os sentidos de formação (EE04)

Finaliza-se com EE04 ao sinalizar o despertar da autoria crítica, num movimento que vai ao encontro de Demo (2014) ao apontar que a única alternativa para a mudança em educação é transformar professores e estudantes em pesquisadores de sua própria realidade. Nesse sentido, a Feira se apresenta como um espaço de inserção de jovens no processo de autoria, que exige reflexão e criticidade. Essa formação que envolve autoria de todos é o fundamento para uma pedagogia do questionamento e da pergunta, defendidas por Postman e Weingartner (1978) e Freire (1985).

5. Considerações Finais

A análise dos dados provenientes da pesquisa com estudantes egressos do Ensino Médio que participaram de FMat evidencia que esse evento vai muito além da exposição de conteúdos escolares: constitui-se como espaço formativo de leitura, escrita e autoria. Os relatos dos participantes demonstram que a elaboração dos textos do projeto, a pesquisa de temas significativos, a preparação das falas e a apresentação pública mobilizam práticas de linguagem que favorecem a construção de significados matemáticos e o desenvolvimento do letramento.

Essas práticas contribuem para que os estudantes se reconheçam como sujeitos produtores de conhecimento, capazes de investigar, registrar, explicar e argumentar com base em temas de seu interesse, ressignificando sua relação com a Matemática. Nesse sentido, a FMat aparece como uma possibilidade concreta de integrar linguagem e Matemática, articulando o saber escolar com a realidade vivida, por meio de práticas investigativas e comunicativas.

Conclui-se que o incentivo à participação dos estudantes em eventos como a FMat pode ampliar as formas de ensinar e aprender Matemática, promovendo experiências significativas de leitura e escrita e contribuindo para a formação crítica e autoral dos

sujeitos. Tais resultados apontam para a importância de incorporar essas práticas no cotidiano escolar, bem como de aprofundar estudos que analisem o impacto dessas experiências em diferentes contextos educacionais.

6. Referências

- DEMO, Pedro. *Pesquisa e informação na universidade*. Brasília: Liber Livro, 2014.
- DIMENSTEIN G.; ALVES, R. **Fomos maus alunos**. Campinas, SP: Papyrus, 2003.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- FREIRE, Paulo. **Extensão ou Comunicação?** 15 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
- FREIRE, Paulo. *Por uma pedagogia da pergunta*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
- KLEIMAN, Ângela. *Texto e letramento*. São Paulo: Cortez, 2005.
- MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. *Análise Textual Discursiva*. Ijuí: Ed. Unijuí, 2016.
- POSTMAN, Neil.; WEINGARTNER, Charles. **Contestação: nova fórmula de ensino**. Tradução de Alvaro Cabral. Rio de Janeiro: Editora Expressão e Cultura, 1978.
- SKOVSMOSE, Ole. *Educação Matemática Crítica: A questão da democracia*. Campinas: Papyrus, 2001.
- SKOVSMOSE, Ole. *Educação crítica: incerteza, matemática, responsabilidade*. Tradução de Maria Aparecida Viggiane Bicudo. São Paulo: Cortez, 2007.
- SANTOS, Alayde Ferreira dos. **Feira de Matemática e a Equação Civilizatória: Possibilidades de (Trans)Formação para Estudante**. 2021. 246f. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis – SC, 2021.
- SHELLER, Morgana; GONÇALVES, Araceli. Do saber fazer ao saber dizer: reflexões a respeito da autoria e coautoria das produções em Feiras de Matemática. In. HOELLER, et al. (Orgs). **Feiras de Matemática: Percursos, Reflexões e Compromisso Social**. IFC: Blumenau, 2015. P. 49 – 67.
- VYGOTSKY, Lev S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.